

POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN PARA SISTEMAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA (FPIES)

Todos los países europeos están avanzando para lograr una mayor inclusión en sus sistemas educativos. La promoción de la igualdad de oportunidades en la educación representa claramente un reto estratégico para los países europeos. Los sistemas nacionales de financiación de la educación desempeñan aquí un papel esencial en la implementación del derecho a la educación y en el desarrollo de sistemas educativos inclusivos que fomenten la participación y la consecución de metas para todos los alumnos. Para que una educación inclusiva resulte eficaz es necesario que existan mecanismos de financiación consistentes que favorezcan la flexibilidad de las oportunidades educativas y de los acuerdos de apoyo entre sectores para ofrecer experiencias educativas significativas.

Mediante la colaboración con los responsables de las políticas para la educación inclusiva y con una serie de estudios monográficos detallados que examinan los muy diferentes métodos de financiación de la educación, el proyecto Políticas de Financiación para Sistemas de Educación Inclusiva (FPIES, por sus siglas en inglés) identificará cómo deben ser unos mecanismos de financiación consistentes para lograr una educación inclusiva, cómo funcionan y qué factores críticos repercuten en la eficacia de los mecanismos de las políticas de financiación para reducir la disparidad de los resultados de aprendizaje que afectan a todos los alumnos.

Proyecto de asociación

El proyecto FPIES está financiado por la Comisión Europea como **Proyecto de Cooperación Prospectiva**. El proyecto se basa en la cooperación directa entre ocho socios: los ministerios de Educación de Italia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Portugal y Eslovenia, la Universitat Ramon Llull de España y la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa.

Cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Puede encontrarse más información sobre los socios del proyecto en sus respectivos sitios web:

- **Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de Italia**
- **Ministerio de Educación y Ciencia de Lituania**
- **Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos**
- **Ministerio de Educación e Investigación de Noruega**
- **Ministerio de Educación de Portugal**
- **Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de Eslovenia**
- **Universitat Ramon Llull**
- **Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa**

Como socio evaluador, la Universitat Ramon Llull llevará a cabo una evaluación continua de los procesos para contribuir a la toma de decisiones y a la implementación de tareas específicas del proyecto. Además, los representantes ministeriales de los 29 países miembros de la Agencia identificarán sus prioridades concretas para realizar un examen más detallado y proporcionar feedback sobre los descubrimientos finales del proyecto.

Dentro del proyecto FPIES, la cooperación transnacional constituye un elemento básico para garantizar unos resultados que sean relevantes para la política y que tengan el potencial suficiente para ser reproducidos a mayor escala, y que se produzca una repercusión positiva para la educación inclusiva a escala nacional y europea.

Propósitos y objetivos

Las actividades del proyecto FPIES irán dirigidas a:

- aprovechar el trabajo ya existente para desarrollar, probar y evaluar una metodología consistente para examinar las cuestiones, evoluciones y retos de las políticas de financiación en los países europeos;
- realizar un análisis detallado de las cuestiones sobre política de financiación para una educación inclusiva, que propicie el desarrollo de herramientas políticas específicas que puedan usarse para elaborar unos métodos de financiación y unas políticas de financiación más inclusivos, que reduzcan las disparidades en educación y trabajen para conseguir la inclusión social y educativa del alumnado, así como su bienestar.

El principal resultado del proyecto será una Herramienta de Orientación Política validada y de código abierto sobre políticas financieras que pretenda reducir las disparidades en educación y trabajar para conseguir la inclusión social y educativa del alumnado, así como su bienestar.

Más información

Para más información sobre el proyecto FPIES, puede visitarse el **sitio web del proyecto** o el **área especializada del proyecto** en el sitio web de la Comisión Europea.

Contacte con el equipo del proyecto FPIES en la dirección secretariat@european-agency.org